

Dr. Marcelo Henrique Neves Pereira
Marcelohenrique@hotmail.com
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Pablo Barcellos Soares Ferreira
Fpablo24@gmail.com
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Matheus William da Silva Rodrigues
matheuswilliamdasilva@gmail.com
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

ABORDAGENS METODOLÓGICAS NA COMPREENSÃO DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR À LUZ DA NEUROCIÊNCIA

RESUMO

Neste artigo de revisão, objetivou-se analisar sistematicamente os achados sobre os segmentos e a utilização de equipamentos em estudos para compreender o comportamento do consumidor na tomada de decisão a partir de reações fisiológicas. Para tanto, foram realizadas pesquisas sistemáticas em 5 bases de dados, seguindo as diretrizes do protocolo *Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-analyses* (Prisma), considerando os últimos dez anos. Após a identificação e triagem, 129 estudos foram incluídos na revisão (de um total $n = 11.510$). Em síntese, os resultados revelaram que os principais equipamentos foram o Eletroencefalograma (43,41%), Imagem por ressonância magnética funcional (28,68%) e o *Eye tracking* (20,93%). Importante destacar que uma amostra pouco significativa (3,87%) fez uso de mais de um equipamento para o alcance dos seus objetivos. No tocante ao segmento de mercado abordado, destacam-se o varejo (34,10%), o publicitário (29,45%) e o comércio eletrônico (20,93%). Cumpre frisar, que além dos apontamentos estatísticos citados, esse estudo detalhou em sua discussão os principais achados dos artigos selecionados. Assim, esta obra lança luz sobre caminhos metodológicos e tendências de estudos de neuromarketing/neurociência do consumidor.

Palavras-chave: Processo Decisório, Neurociência, Comportamento do Consumidor

1 INTRODUÇÃO

É possível afirmar que nos últimos anos em decorrência do avanço da tecnologia, a neurociência tem progredido na produção de inúmeros estudos neurocientíficos em diversos segmentos com finalidades múltiplas. Dentre eles, muitos pesquisadores têm utilizado dessa área para compreender o comportamento do consumidor, bem como o processo decisório que rege a tomada de decisão no momento que antecede a compra (Adhikari, 2023). De acordo com Shigaki et al. (2017), a neurociência do consumidor consiste numa abordagem de pesquisa na qual utiliza-se de aparatos neurocientíficos para fomentar novas descobertas.

Com a ascensão de um mundo cada vez mais consumista, é imprescindível compreender o processo decisório que induz a compra e a escolha de um produto em relação a outro. Tal fato demonstra a necessidade de pesquisas para entender o consumo e a tomada de decisão. Segundo Mendes et al. (2022), o crescimento de pesquisas na área tem proporcionado informações pertinentes para o *marketing* e *neuromarketing* e consequentemente fomentado estudos acadêmicos.

De acordo com Vieira (2019), o processo de compra não segue mecanismos lógicos e racionais, portanto as ações que induzem os consumidores a realizarem o ato da compra são conduzidas por meio do inconsciente, através da ativação de regiões cerebrais por meio de estímulos externos. Dessa forma, recentemente, inúmeros equipamentos têm sido desenvolvidos para compreender o comportamento dos consumidores em diversas áreas de atuação distintas, tais como o *eye tracking*, eletroencefalograma, imagem por ressonância magnética funcional, eletromiografia facial e espectroscopia funcional de infravermelho próximo (Adhikari, 2023).

Furtado et al. (2020), enaltece que o processo de tomada de decisão se inicia por meio de estímulos que ativam regiões cerebrais e consequentemente despertam o interesse no produto ou serviço, transformando em necessidade. Entender como induzir tais estímulos, bem como ativar regiões cerebrais durante o processo decisório é fundamental. Dessa forma, dispositivos como o *eye tracking*, eletroencefalograma e imagem por ressonância magnética funcional, têm sido desenvolvidos para promover e impulsionar pesquisas esclarecedoras na área (Rawnaque et al., 2020).

A utilização da neurociência nos dias atuais é feita em diversos setores, tais como na economia, no direito, na medicina e no marketing (Kedia et al., 2017 e (Martinho, 2020).

O intuito do presente artigo é identificar quais os tipos de abordagens mais utilizadas para compreender o comportamento do consumidor na tomada de decisão à luz da neurociência, e consequentemente os seus principais achados. O referido tema foi pesquisado com o objetivo de apresentar em uma única obra uma revisão sistemática a respeito de todos os estudos produzidos na área em questão, bem como verificar quais os mecanismos mais utilizados como fonte de estudos no campo da neurociência e suas principais contribuições para entender o comportamento do consumidor na tomada de decisão.

Os objetivos específicos do trabalho compreende pesquisar nas principais bases de dados científicos utilizando as palavras chave da pesquisa com um corte temporal de 10 anos; Selecionar os estudos empíricos/experimentais e quase experimentais que utilizaram o portfólio tecnológico da neurociência do consumidor; Expor de forma científica a síntese dos distintos tipos de abordagens metodológicas utilizadas na compreensão do processo decisório utilizando

tecnologias da neurociência do consumidor nos últimos 10 anos; Analisar os segmentos e as principais contribuições para a literatura.

A realização de uma revisão sistemática é imprescindível e fundamental antes da produção de estudos próprios a respeito de um determinado tema, portanto, o artigo tem como um dos pilares a apresentação sintetizada de tudo que já foi publicado sobre o tema estudado.

Em face ao exposto, a questão central da pesquisa é: Quais os tipos de abordagens metodológicas são mais utilizados para compreender o processo de decisão do consumidor à luz da Neurociência?

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Comportamento do Consumidor

Dias (2012), define a neurociência do consumidor como uma área de desenvolvimento tecnológico neurocientíficos circunscrita pela abrangência de achados e metodologias capazes de maximizar a oferta de produtos, marcas e serviços, ou ainda de melhorar as experiências de consumo.

É possível afirmar que nos últimos anos há um aumento considerável no número de pesquisas neurocientíficas para estudar e compreender o comportamento do consumidor no processo de tomada de decisão. As pesquisas possuem objetivos múltiplos, tais como traçar uma campanha eficaz de marketing, maximizando recursos e aumentando a memorização da marca (Bault; Rusconi, 2020).

Assim sendo, Soares Neto (2007), explica que os avanços da neurociência vêm permitindo desenvolvimentos tecnológicos inovadores voltados para o conhecimento de experiências inconscientes dos consumidores. Em concordância, Vieira (2019), afirma que o processo de compra não segue mecanismos lógicos e racionais, dessa forma as ações que induzem os consumidores a realizarem o ato da compra são conduzidas por meio do inconsciente, através da ativação de regiões cerebrais por meio de estímulos externos.

Neste sentido, compreender o inconsciente humano é fundamental para diferentes setores da sociedade, isto é, o campo da medicina, do *marketing* e do processo decisório necessitam compreender o cérebro para se adequar às mudanças globais (Sutil-Martín; Rienda-Gómez, 2020). De acordo com César et al. (2012), o avanço da neurociência no estudo do cérebro humano tem permitido uma análise concreta no que se refere à mensuração das reações biológicas durante o processo de tomada de decisão. Tal fato ocasiona uma maior compreensão a respeito dos aspectos irracionais que regem o processo decisório.

Conforme Aquino e Cechett (2021), a conectividade das informações, bem como das interações por meio da internet tem se intensificado continuamente ultimamente. Dessa forma a tomada de decisão dos consumidores sofre significativa influência nesse meio recebendo inúmeras e diversificadas estratégias de marketing na *timeline* de seus dispositivos.

Em uma sociedade conectada e globalizada comprar é algo extremamente natural assim como receber estímulos de marketing por meio *merchandising* através dos canais de comunicação existentes, portanto ter a atenção dos consumidores, bem como fidelizar e memorizar a marca, serviço ou produto é cada vez mais imprescindível no mundo atual.

De acordo, Soares Neto (2007), por meio da neurociência, pesquisadores são capazes de visualizar atividades cerebrais durante o período em que os indivíduos reagem a uma

publicidade, por exemplo. Dessa forma é possível verificar quais áreas foram atividades no momento em que as pessoas observavam vídeos, imagens, propagandas e afins.

Por meio de pesquisas Knutson et al. (2007), concluiu que preços excessivos ativam a ínsula, enquanto preferências de consumo ativam o *nucleus accumbens*, centro da recompensa. Através de estudos neurocientíficos como este, empresas refizeram a forma de apresentar o valor de seus produtos. Dessa forma, ao vender um produto de alto valor, é normal notarmos uma frase informando o quanto custava e o atual preço. Tal estratégia evita a ativação da ínsula, onde concentra o medo e facilita a compra.

Há empresas que utilizam tal descoberta de forma inversa, por exemplo: Empresas de sabão como a OMO, em uma campanha publicitária, mostram a camiseta de uma criança suja para ativar as amígdalas cerebelosas causando preocupação e deixando o consumidor em estado de alerta e logo em sequência apresentam a solução, minimizando o receio e ativando o núcleo *accumbens*. Conforme Pereira (2020), após a leitura de manchetes alarmantes, tais como o assalto de um veículo familiar, as amígdalas são ativadas e esse é o momento ideal para ofertar produtos e serviços que solucionem o problema.

Segundo Sampaio et al. (2019), em decorrência de inúmeras descobertas, as empresas começaram a aplicar tais estudos no campo prático com o propósito de desenvolver estratégias de publicidade que impactam positivamente o consumidor. Conforme Hubert et al. (2008), compreender o processo decisório através dos estudos da neurociência é pertinente até para os consumidores, pois através da neurociência do consumidor os mesmos podem compreender melhor seus próprios comportamentos e ser apresentados aos produtos que realmente desejam.

De acordo com César et al. (2012), o avanço da neurociência no estudo do cérebro humano tem permitido uma análise concreta no que se refere à mensuração das reações biológicas durante o processo de tomada de decisão. Tal fato ocasiona uma maior compreensão a respeito dos aspectos irracionais que regem o processo decisório.

É possível afirmar que os consumidores decidem por meio de pensamentos racionais e irracionais que são influenciados pelo ambiente que nos cerca, portanto não basta compreender o consciente, mas sim o inconsciente, principalmente. Atualmente, autores como Vils et al. (2017), enfatizam que é indiscutível que os seres humanos carregam consigo vieses cognitivos que são provenientes de seus ancestrais na savana africana e que os mesmos influenciam comportamentos e decisões de consumo.

Na antiguidade os vieses eram pautados em instintos de sobrevivência, entretanto os mesmos permanecem nos consumidores atuais. Conforme Vils et al. (2017), a obesidade atual está totalmente atrelada à necessidade de consumir alimentos calóricos no passado, bem como estocar alimentos. O exibicionismo de corpos simétricos atrela-se a instintos de sobrevivência e reprodução na antiguidade para a perpetuação da espécie, portanto compreender tais fatores é essencial para fomentar campanhas de marketing em diferentes nichos.

Empresas de diferentes segmentos utilizam-se de rostos e corpos simétricos para vender seus produtos, por exemplo: Em uma propaganda de suplementos ou de uma academia, é comum observar a publicidade acompanhada de um corpo definido, pois ativa hormônios de reprodução e influenciam inconscientemente a aquisição de serviços e produtos. Em congruência, Aharon et al. (2001), concluiu que a visualização de rostos considerados perfeitos e simétricos ativa o circuito neural de recompensas, em especial o núcleo *accumbens*, centro do prazer e recompensa.

3 METODOLOGIA

Esta revisão sistemática buscou mapear e identificar intervenções do processo de decisão do consumidor desenvolvidas sob à luz da neurociência. Para tanto, justifica-se que o referido estudo foi orientado pelo protocolo, *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (Prisma), tendo em vista que o mesmo é recomendado e utilizado em revisões sistemáticas. Conforme Galvão et al. (2015), o prisma consiste em um *checklist* com 27 itens, cujo objetivo visa contribuir para a melhoria do relato de revisões norteando a seleção, identificação, triagem, delimitação de tempo e critérios de inclusão e exclusão.

3.1 Estratégias de Busca e Seleção

No tocante à busca dos artigos, conforme já mencionado, foi realizada em cinco bases de dados: *Web of Science*, *Scopus*, *Emerald Insight*, *Sage* e *Google Scholar*.

Os estudos incluídos nesta revisão atenderam aos seguintes critérios: (a) escrito em inglês, espanhol ou português; (b) publicado nos últimos 10 anos (entre 2012 e 2023); (c) inserção de artigos publicados em revistas científicas; (d) inclusão de estudos empíricos/experimentais e quase experimentais que analisaram por meio de equipamentos tecnológicos o processo decisório dos consumidores; (e) busca realizada por meio das palavras chaves da revisão que foram: processo decisório, and consumidor, and neurociência; (f) se enquadra no campo de pesquisas de processo decisório e neurociências do consumidor; (g) correspondeu identificar quais são os diferentes tipos de abordagens utilizadas para compreender o comportamento do consumidor à luz da neurociência. A figura 1 abaixo, ilustra os mecanismos de busca dos 129 artigos incluídos na pesquisa.

Figura 1 – Diagrama de fluxo Prisma dos mecanismos de busca da pesquisa

Fonte: elaborado pelos autores (2023)

Como consequência dos critérios de inclusão, foram excluídos os estudos não empíricos, por exemplo, revisão sistemática e narrativa, resumos de conferências, análises de conteúdo, livros e capítulos de livros, meta-análises, artigos editoriais e de opinião, estudos qualitativos e afins ou fontes não acadêmicas. Além disso, também foram excluídos estudos que não se enquadravam no campo das pesquisas relacionadas ao processo decisório e à neurociência do consumidor, estudos que não foram publicados, que não utilizaram equipamentos ou que não apresentavam evidências sobre as reações fisiológicas de consumidores.

Foram analisados separadamente títulos, resumos e artigos completos para concluir se um artigo seria pertinente para a revisão de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Os dados foram extraídos dos artigos analisados e inseridos em uma planilha eletrônica, que listou informações do local de publicação, ano, título da obra, resumo, palavras-chave, idioma e link para a publicação completa. Deste modo, após a remoção dos artigos duplicados, uma primeira triagem foi efetuada por meio da leitura de todos os títulos e resumos, que obteve a finalidade

de averiguar a elegibilidade e seleção para leitura completa posteriormente, com base nos critérios de tipo de estudos a serem incluídos.

Ademais, após a leitura dos resumos, um novo procedimento de triagem foi realizado que consistiu na leitura integral dos artigos selecionados. Desta forma, foram extraídos dados referentes aos autores, ano de publicação do artigo, objeto e objetivo da pesquisa, metodologia, tipo de equipamento utilizado no estudo e os resultados alcançados. Em suma, as razões que justificaram exclusões na fase de avaliação do texto completo, ou em qualquer fase a partir da triagem de identificação até a inclusão dos artigos, foram listados e serão apresentados na seção de resultados da revisão, por meio da apresentação de um fluxograma PRISMA.

4 RESULTADOS

A figura 2 mostra o fluxograma PRISMA (Page *et al.*, 2022), indicando o processo de busca e seleção dos estudos finais que atenderam aos critérios de inclusão. Assim, os resultados desta revisão sistemática são baseados em 129 artigos empíricos publicados.

Figura 2 - Diagrama de fluxo PRISMA dos resultados da pesquisa bibliográfica

Fonte: Elaborado pelos autores, (2023)

Conforme mostrado na figura anterior, a fase de identificação apontou 11.510 resultados. Todavia, deste total foram excluídos 4.525 estudos, que não passaram pelos filtros (ser artigo nos idiomas Inglês, Espanhol ou Português, publicados nos últimos 10 anos e utilizarem ferramentas da neurociência para compreender previsões de consumo. Adicionalmente, 72 resultados foram excluídos por estarem duplicados. Desta forma, 6.913 artigos passaram para a fase de triagem, com a leitura dos títulos e resumos, de modo que 6.784 foram removidos por serem estudos de revisão e/ou não se enquadrarem no campo de pesquisas em processo decisório e comportamento do consumidor envolvendo experimentos com equipamentos. Por fim, 129 artigos foram incluídos na revisão.

4.1 Análise dos Resultados

Esta seção apresenta a análise descritiva dos achados da revisão. Foram analisados o segmento de mercado no qual a pesquisa foi realizada, e os equipamentos mais usados da neurociência do consumidor. A Tabela 1 apresenta a distribuição de frequência dos segmentos de mercado avaliados nas pesquisas que compuseram esta revisão.

Tabela 1 - Distribuição de frequência dos segmentos de mercado pesquisados

Segmento	Frequência	%
Comércio Varejista (tradicional)	44	34,10%
Publicidade e propaganda (comercial)	38	29,45%
E-commerce e redes sociais	27	20,93%
Finanças e preços	12	9,30%
Turismo	3	2,32%
Publicidade e propaganda (Sustentabilidade/Responsabilidade social)	3	2,32%
Automóveis elétricos	1	0,77%
(fNIRS) para aplicações de Neuromarketing futuras	1	0,77%

Fonte: Elaborado pelos autores, (2023)

Destaca-se o setor de varejo como o segmento de maior frequência, com 34,10% dos estudos englobando tal mercado. Em sequência, destaca-se o mercado de publicidade e propaganda, com 29,45% dos estudos sendo compostos por pesquisas que tiveram como

segmento o estudo da eficácia de anúncios. Em seguida, o e-commerce e merchandising em redes sociais apresentou um elevado número relativo de estudos, tendo aproximadamente 20,93% dos estudos sido realizados com pesquisas associadas ao comércio eletrônico. Posteriormente, o setor de finanças e preços, apresentou um número considerável de estudos, tendo aproximadamente 9,30%.

Em seguida, foram avaliados os principais estudos com o uso de equipamentos da neurociência do consumidor. Destaca-se que as principais ferramentas utilizadas foram o Eletroencefalograma (*EEG*) com 43,41% dos experimentos utilizando deste equipamento, a Imagem por Ressonância Magnética Funcional (*fMRI*) com 28,68% e o Eye Tracking com 20,93% dos estudos analisados. Além deles, outros equipamentos foram utilizados, tais como a Espectroscopia Funcional de Infravermelho Próximo (*fNIRS*) com 3,10%. Outros equipamentos foram utilizados com menos frequência, tais como Respostas de Contundência da Pele (*SCR*), Eletromiografia Facial (*EMG*) e Facereader com 0,77% cada. Vale ressaltar que esses estudos citados anteriormente usaram uma ferramenta secundária em consonância com uma principal, tais como *EEG*, *fMRI* e *Eye tracking*. A Tabela 2 apresenta a distribuição de frequência dos equipamentos mais utilizados em estudos envolvendo experimentos para compreender o comportamento dos consumidores.

Tabela 2 - Distribuição de frequência dos equipamentos utilizados

Equipamentos	Frequência	%
Eletroencefalograma (<i>EEG</i>)	56	43,41%
Imagem por Ressonância Magnética Funcional (<i>fMRI</i>)	37	28,68%
Eye Tracking (<i>ET</i>)	27	20,93%
Espectroscopia Funcional de Infravermelho Próximo (<i>fNIRS</i>)	4	3,10%
Eye Tracking (<i>ET</i>) e Eletroencefalograma (<i>EEG</i>)	2	1,55%
Respostas de Condutância da Pele (<i>SCR</i>) e Eletromiografia Facial (<i>EMG</i>)	1	0,77%
Facereader e Eletroencefalograma	1	0,77%
Eye Tracking (<i>ET</i>), Eletroencefalograma (<i>EEG</i>) e Imagem por Ressonância Magnética Funcional (<i>fMRI</i>)	1	0,77%

Fonte: Elaborado pelos autores, (2023)

5 DISCUSSÃO

No Eye Tracking (ET), equipamento que afere a direção e os movimentos oculares, os principais estudos se concentraram na análise ocular direcionada a rótulos e marcas, sobretudo no consumo de vinhos. Laeng et al. (2016), concluiu-se que o aspecto estético de um design de logomarca pode ser crucial para as escolhas feitas por consumidores. Em um estudo usando garrafas de vinhos, consumidores não especialistas olharam mais para o rótulo do que para o nome da fabricante, sugerindo que rótulos atraentes podem induzir escolhas de consumo. Damião et al. (2022), analisou por meio do *Eye Tracking* o impacto do país de origem dos vinhos nas escolhas de compra, onde os resultados apontaram que houve uma maior preferência por vinhos franceses, sobretudo no segmento de clientes com baixo conhecimento em vinhos.

Wang et al. (2020), mediante estudo a respeito do efeito da direção ocular no olhar dos consumidores em merchandising, utilizando *Eye Tracking*, concluiu que uma modelo com um olhar direto atrai mais atenção para o rosto de si mesma nos consumidores do sexo masculino, entretanto quando a modelo tem um olhar direto ao invés de um olhar desviado, as mulheres prestam mais atenção ao nome da marca. D'Ambrogio et al. (2023), investigou o efeito do olhar de celebridades em anúncios por meio do Eye tracking, onde os resultados demonstraram que a sinalização do olhar da celebridade influencia a alocação do olhar do consumidor. Barreto (2013), utilizou o *Eye Tracking*, com o objetivo de verificar se os usuários do Facebook realmente olhavam para anúncios de imagens exibidos na rede social e notou que os mesmos atraem menos níveis de atenção do que recomendações de amigos na plataforma.

Já por meio do Eletroencefalograma (EEG), Alvino et al. (2021), afirmou que elementos distintos do rótulo influenciaram a qualidade do produto e o valor percebido do mesmo. Monteiro et al. (2019) inferiu que durante o processo de compra, a quantidade de atenção dada a um produto é determinante nas intenções de compra de um indivíduo. Visando aferir a eficácia de merchandising e anúncios, Ramsøy et al. (2019), através de estudos utilizando EEG, identificou que vídeos são mais envolventes emocionalmente nos telespectadores do que imagens isoladas. O estudo tinha como objetivo testar se as respostas emocionais eram um indicativo de escolha de destino, o que se confirmara. Em conformidade com Ramsøy, Gordon et al. (2018), também utilizando EEG, concluiu que em vídeos, as emoções e a imaginação foram evidentes. Tal estudo tinha como objeto vídeos narrativos com o objetivo de aferir as respostas dos consumidores.

Pozharliev et al. (2022), em um estudo examinando a interação entre influenciadores grandes e pequenos com usuários no Instagram através do EEG, concluiu que influenciadores com um número elevado de seguidores são percebidos como fonte confiável de informação apenas quando sua postagem relacionada aos produtos indica forte qualidade de argumento. Por outro lado, influenciadores menores têm mais credibilidade na divulgação de anúncios. Pozharliev et al. (2015), em outro estudo utilizando EEG, afirmou que no contexto social a presença de outra pessoa, modula a atenção a estímulos de marketing significativos emocionalmente. Shang et al. (2017), investigou se o risco social influencia as intenções de compra e através do EEG, observou que o risco social pode inibir a intenção de compra. Yokoyama et al. (2014), analisou como as pessoas avaliam produtos não sociais durante compras em público. Os resultados indicaram que a insula anterior processa o risco social e induz os consumidores a não efetuarem compras de produtos socialmente inaceitáveis perante o contexto social. Aprilianty et al. (2016), tendo como objeto de estudo o vestuário íntimo e investigando se as cores afetam escolhas de roupas íntimas, notou por meio do EEG que os consumidores femininos preferem a cor vermelha e o masculino a cor branca.

Utilizando Imagem por ressonância magnética funcional (fMRI), Audrin et al. (2017), revelou que itens que exibem marcas que remetem a luxo foram preferidos em relação a não luxuosos. Fehse et al. (2017), usando fMRI, desenvolveu um estudo a respeito de marcas populares no qual os resultados demonstraram ativações mais altas no córtex pré-frontal medial para marcas populares. Al-Kwif (2021), por meio de fMRI, tendo como objeto analisar imagens de destinos turísticos, notou que o nível de ativação cerebral no córtex pré-frontal ventromedial (vmPFC) aumentou consideravelmente quando os participantes foram solicitados a avaliar as imagens de destinos atraentes em comparação com o nível de ativação para os não atraentes.

Yokoyama et al. (2014), também utilizando fMRI, avaliou se havia diferenças significativas nas escolhas dos consumidores de produtos que apresentassem risco social e os resultados demonstraram que a ínsula anterior processa o risco social dos consumidores intrinsecamente para induzir o mesmo a não comprar produtos socialmente inaceitáveis. Rampl et al. (2016), por meio de Imagem por ressonância magnética funcional, tendo como objeto emoções atreladas a marcas, afirmou que a tomada de decisão envolvendo marcas atraentes está diretamente relacionado a uma ativação em regiões cerebrais atreladas ao processamento das emoções e recompensas. Já Hubert et al. (2013), em um estudo que visou compreender o processo de compras impulsivas concluiu que pacotes de produtos atraentes em comparação com pacotes não atraentes provocaram mudanças na atividade cerebral em regiões relacionadas ao sistema impulsivo.

Já no que tange a ferramenta Espectroscopia Funcional de Infravermelho Próximo (fRNIS), tendo como objeto de estudo a degustação de vinhos, Rinaldo et al. (2014), revelou que durante a degustação e olfato os córtices orbitofrontais dos participantes foram ativados. Além disso, notou uma significativa ativação dos lobos frontais. Krampe et al. (2017), avaliando como a comunicação e o merchandising são processadas no córtex pré-frontal, observaram que a decoração de uma parede com anúncios em um ambiente comercial impacta positivamente os consumidores no estabelecimento durante as decisões de compra. Çakir et al. (2018), afirmou que as ativações neurais por meio de estímulos podem ser usadas para decodificar as decisões de compra ou aprovação com até 85% de precisão.

Em estudo utilizando Eletromiografia Facial (EMG) e Respostas de Condutância da Pele (SCR), Levrini et al. (2019), analisando se o priming musical induz a uma maior lembrança de marcas, constatou que 40% dos participantes reconheceram o efeito do priming musical na memorização. Além disso, foi notável que a carga emocional do vídeo foi maior entre os participantes do sexo feminino.

Utilizando o Facereader, Chiang et al. (202), avaliou o impacto da idade nas compras online e observou que o número de fixações oculares foi maior em adultos jovens em relação aos adultos mais velhos.

6 CONCLUSÃO

Este estudo teve como objetivo analisar sistematicamente os achados sobre as possibilidades de utilização de equipamentos da neurociência para compreender o comportamento do consumidor no processo de decisão. Com o uso da metodologia Prisma, foi possível identificar o estado da arte de publicações na área da neurociência, envolvendo consumo e processos de decisão com o uso de equipamentos.

A partir dos 129 estudos válidos encontrados na literatura, foram observados os principais designs metodológicos de pesquisa, métricas e amostras, para posteriormente, voltar-se à identificação das principais tecnologias utilizadas e segmentos. Cumpre frisar, que comparativamente a pesquisas científicas tradicionais, observou-se um baixo número de indivíduos utilizados na amostra, o que nos permite inferir que tal contexto se deve não só à complexidade dos desenhos experimentais, como também às especificidades do uso dos equipamentos utilizados nas pesquisas neurocientíficas.

Em síntese, os resultados revelaram que as principais ferramentas utilizadas foram o Eletroencefalograma (43,41%), Imagem por Ressonância Magnética Funcional (28,68%) e Eye Tracking (20,93%). No tocante ao segmento de mercado abordado, destacam-se o varejo (34,10%), publicidade e propaganda (29,45%) e comércio eletrônico (20,93%), como principais objetos de estudo. Desse modo, este estudo contribui para a literatura ao apresentar o estado da arte de estudos da neurociência do consumidor com a utilização de equipamentos para novos estudos experimentais, sobretudo em Administração, Neurociência do consumidor, *Marketing* e *Neuromarketing*.

Destaca-se como avenida para estudos futuros a realização de experimentos controlados com Eletroencefalograma (EEG), Imagem por Ressonância Magnética Funcional (fMRI, *Eye-tracking* (ET), Espectroscopia Funcional de Infravermelho Próximo (fRNIS), Respostas de Condutância da Pele (SCR), Eletromiografia Facial (EMG) e *Facereader* para segmentos de mercado nos quais a neurociência do consumidor e *neuromarketing* sejam oportunos para o processo decisório de compra do consumidor. Ademais, é importante realizar estudos associados à definição de segmentos comportamentais no processo de compra.

Outras Revisões também podem vir a serem feitas com mais bases de pesquisas e com outros descritores, afim de expandir ainda mais os resultados.

REFERÊNCIAS

- AHARON, Itzhak et al. **Rostos bonitos têm valor de recompensa variável: fMRI e evidências comportamentais.** *Neurônio*, v. 32, n. 3, pág. 537-551, 2001.
- ADHIKARI, K. Application of selected neuroscientific methods in consumer sensory analysis: A review. **Journal of food science**, v. 88, n. S1, 2023.
- AQUINO, D. M. K.; CECHETT, R. A. **Decisão de compra do consumidor na ótica do neuromarketing e na era da conectividade contínua.** *Revista Perspectiva*, v. 45, n. 170, p. 29-40, 2021.
- APRILIANTY, F.; PURWANEGARA, MS; SUPRIJANTO. **Efeitos da cor na escolha de roupas íntimas com base na eletroencefalografia (EEG).** *Australasian Marketing Journal (AMJ)*, v. 24, n. 4, pág. 331-336, 2016.
- AUDRIN, C. et al. **Associar um produto a um rótulo de marca de luxo modula o processamento neural da recompensa e favorece as escolhas em indivíduos materialistas.** *Relatórios científicos*, v. 7, n. 1 de 2017.
- AL-KWIFI, SO; GELAIDAN, HMH; FETAIS, AHMA. **Identificando a influência do logotipo Halal nas atitudes dos consumidores muçulmanos usando a tecnologia fMRI.** *Jornal de marketing islâmico*, v. 12, n. 6, pág. 1159-1179, 2021.
- MARGARIDA BARRETO, A. **Os usuários visualizam banners no Facebook?** *Revista de pesquisa em marketing interativo*, v. 7, n. 2, pág. 119-139, 2013.
- BAULT, N.; RUSCONI, E. The art of influencing consumer choices: A reflection on recent advances in decision neuroscience. **Frontiers in psychology**, v. 10, 2020.
- B. RINALDO, S. et al. **Avaliando sabores e aromas do vinho: uma espiada dentro da “caixa preta”.** *International Journal of Wine Business Research*, v. 26, n. 3, pág. 208-223, 2014.
- ÇAKIR, Murat Perit et al. **Uma investigação dos correlatos neurais do comportamento de compra por meio do fNIRS.** *European Journal of Marketing*, v. 52, n. 1/2, pág. 224-243, 2018.
- CESAR, Ana Maria Roux Valentini Coelho; JERÔNIMO, Patricia Ferreira; CARNEIRO, Ricardo Barros. **Neuroaccounting: a contribuição da neurociência para a análise da decisão relacionada a metas orçamentárias.** *Enfoque: Reflexão Contábil*, v. 31, n. 3, p. 89-107, 2012.
- CHIANG, M.-C.; YEN, C.; CHEN, H.-L. **A idade importa?** Usando abordagens de neurociência para entender o comportamento dos consumidores em relação à compra do produto sustentável online. *Sustentabilidade*, v. 14, n. 18, pág. 11352, 2022.

DIAS, Álvaro. Das ‘neurociências aplicadas ao marketing’ ao ‘neuromarketing integrativo’. *Ciências & Cognição*, v. 17, n. 1, 2012.

DAMIÃO DE PAULA, AL et al. Efeito da indução de emoção na atenção visual de potenciais consumidores em propagandas de cerveja: um estudo de neurociência. *European Journal of Marketing*, v. 57, n. 1, pág. 202–225, 2023.

D'AMBROGIO, S. et al. Como o status de celebridade e a direção do olhar em anúncios direcionam a atenção visual para moldar as decisões do consumidor. *Psicologia & marketing*, 2022.

DA SILVA MENDES, P. P.; LEON, F. H. A.; TOLEDO, L. A. Contribuições do Eye-Tracking no estudo de Neuromarketing: Uma revisão bibliométrica. *FACEF Pesquisa - Desenvolvimento e Gestão*, v. 24, n. 2, 2022.

DE, B.; VIEIRA, S.; CRISTINA, M. .O Neuromarketing e sua influência no comportamento dos consumidores da Angus Hamburgueria. Disponível em: <<https://conad.adm.br/2019/wp-content/uploads/2020/09/o-neuromarketing-e-sua-influencia-no-comportamento-dos-consumidores-da-angus-hamburgueria.pdf>>. Acesso em: 17 jun. 2023.

FEHSE, K. et al. Marcas orgânicas ou populares: a percepção dos alimentos envolve caminhos funcionais distintos. Um estudo fMRI. *Psicologia cogente*, v. 4, n. 1, pág. 1284392, 2017.

FURTADO, I. R. R. DE H.; FARIAS, M. L.; SOUSA Júnior, J. H. DE. A utilização do Neuromarketing na formulação de estratégias de vendas mais eficazes. *Revista GESTO*, v. 8, n. 2, p. 56–70, 2020.

GALVÃO, Taís Freire; PANSANI, Thais de Souza Andrade; HARRAD, David. **Principais itens para relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises: A recomendação PRISMA.** *Epidemiologia e serviços de saúde*, v. 24, p. 335-342, 2015

GONZALEZ, Richard Antoine Bechara, GREGORY, S. Berns, ALAIN A. Dagher, Laurette Dubé, Scott A. Huettel, Joseph W. Kable, Israel Liberzon, and Hilke Plassmann. “**Decision Neuroscience and Consumer Decision Making**,” *Marketing Letters*, 23(2), 473–85, 2012.

HUBERT, M. et al. **Correlatos neurais de tendências de compra impulsiva durante a percepção da embalagem do produto:** Tendências de compra impulsiva e percepção do produto. *Psicologia & marketing*, v. 30, n. 10, pág. 861–873, 2013.

HUBERT, M. & KENNING, P. **Uma visão geral atual da neurociência do consumidor**, 2008.

KEDIA, G. et al. From the brain to the field: The applications of social neuroscience to economics, health and law. *Brain sciences*, v. 7, n. 12, p. 94, 2017.

KNUTSON, B., Rick, S., WIMMER, G. E., Prelec, D., & Loewenstein, G. **Neural predictors of purchases.** *Neuron*, 53, 147–156, 2007.

KIM, J.-Y. et al. **Estimando a preferência subjetiva dos consumidores usando espectroscopia de infravermelho próximo funcional:** Um estudo de viabilidade. *Jornal de espectroscopia de infravermelho próximo*, v. 24, n. 5, pág. 433-441, 2016.

LAENG, Bruno; SUEGAMI, Takashi; AMINIHAJIBASHI, Samira. **Rótulos de vinhos:** um estudo de rastreamento ocular e pupilometria. *Jornal Internacional de Pesquisa de Negócios do Vinho*, 2016.

LAVAREDA, Antonio; CASTRO, João Paulo. **Neuropropaganda de A a Z: o que um publicitário não pode desconhecer.** Editora Record, 2018.

MARGARIDA BARRETO, A. **Os usuários visualizam banners no Facebook?** *Revista de pesquisa em marketing interativo*, v. 7, n. 2, pág. 119–139, 2013.

MONTEIRO, P.; GUERREIRO, J.; LOUREIRO, SMC **Compreender o papel da atenção visual na intenção de compra dos vinhos:** um estudo eye-tracking. *International Journal of Wine Business Research*, v. 32, n. 2, pág. 161–179, 2019.

MARTINHO, V. J. P. D. Food marketing as a special ingredient in consumer choices: The main insights from existing literature. **Foods (Basel, Switzerland)**, v. 9, n. 11, p. 1651, 2020.

PLASSMANN, H.; RAMSØY, TZ; MILOSAVLJEVIC, M. **Marcando o cérebro:** uma revisão crítica e perspectivas. *Journal of Consumer Psychology: o jornal oficial da Society for Consumer Psychology*, v. 22, n. 1, pág. 18–36, 2012.

PEREIRA, Marcelo Henrique Neves. **Neuromarketing:** 23 estratégias práticas para micro e pequenas empresas. 1.ed.- Natal/RN:Terceirize,2020.

POZHARLIEV, R. et al. **Simplesmente estar com você aumenta minha atenção para produtos de luxo:** usando EEG para entender a experiência emocional dos consumidores com produtos de marca de luxo. *JMR, Journal of marketing research*, v. 52, n. 4, pág. 546-558, 2015.

POZHARLIEV, R.; ROSSI, D.; DE ANGELIS, M. **Respostas autodeclaradas e cerebrais dos consumidores a postagens publicitárias no Instagram:** o efeito do número de seguidores e a qualidade dos argumentos. *European Journal of Marketing*, v. 56, n. 3, pág. 922–948, 2022.

RAMPL, LV et al. **O papel das emoções na tomada de decisão sobre as marcas empregadoras:** percepções da ressonância magnética funcional (fMRI). *Cartas de marketing*, v. 27, n. 2, pág. 361–374, 2016.

RAWNAQUE, F. S. et al. Technological advancements and opportunities in Neuromarketing: a systematic review. **Brain informatics**, v. 7, n. 1, 2020.

SAMPAIO, Letícia et al. **Netflix e o Neuromarketing**: Primeira incursões. In: Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação/XX. Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul-Porto Alegre-RS. Anais [...] Porto Alegre: Intercom. 2019.

SHIGAKI, HB; GONÇALVES, CA; SANTOS, CPV DOS. **Neurociência do Consumidor e Neuromarketing**: Potencial de Adoção Teórica com a Aplicação dos Métodos e Técnicas em Neurociência. Revista Brasileira de Marketing, v. 16, n. 4, pág. 439-453, 2017.

SOARES NETO, João Batista; ALEXANDRE, Mauro Lemuel. **Neuromarketing: Conceitos e técnicas de análise do cérebro de consumidores**. XXXI Encontro da ANPAD, 2007.

SUTIL-MARTÍN, D. L.; RIENDA-GÓMEZ, J. J. The influence of unconscious perceptual processing on decision-making: A new perspective from cognitive neuroscience applied to Generation Z. **Frontiers in psychology**, v. 11, 2020.

YOKOYAMA, R. et al. **As bases neurais subjacentes à percepção de risco social nas decisões de compra**. NeuroImagem, v. 91, pág. 120-128, 2014.

SHANG, Q.; PEI, G.; JIN, J. **Meus amigos têm uma palavra para isso**: evidências de potenciais relacionados a eventos de como o risco social inibe a intenção de compra. Cartas de neurociência, v. 643, p. 70-75, 2017.

VILS, Leonardo et al. **Perspectivas da Psicologia Evolucionista em Comportamento do Consumidor**. Revista Brasileira de Marketing, v. 16, n. 4, p. 549-562, 2017.

WANG, Q. et al. **Efeito da direção do olhar do modelo no processamento de informações do consumidor**: uma consideração das diferenças de gênero. Revisão de informações on-line, v. 44, n. 7, pág. 1403–1420, 2020.